

ОБРАЗ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ЗНАЧИМОСТЬ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Фарангиз Акмаловна Обидова

Преподаватель Термезского государственного

педагогического института

E-mail: bafada.0407@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена прослеживанию, как менялся образ женщины в русской литературе на протяжении развития русской литературы. Рассматривается определение термина «художественный образ», выявлен роль женских образов в системе персонажей произведений; проанализированы образы героинь русских авторов.

Ключевые слова: художественный образ, образ женщин, художественная форма, персонаж, второстепенный и эпизодические персонажи.

ANNOTATION

The article is devoted to tracing how the image of women in Russian literature has changed over the course of the development of Russian literature. The definition of the term "artistic image" is considered, the role of female images in the system of characters in works is revealed; the images of heroines of Russian authors are analyzed.

Keywords: artistic image, image of women, artistic form, character, secondary and episodic characters.

Образ – совокупность определенных, ярко выраженных, значимых примет, характерных для конкретного человека, какого-либо явления природы или материальных предметов, облеченная в словесно-художественную форму, самый способ существования произведения с точки зрения его воздействия на читателей [1]. Образ героя – это художественное обобщение человеческих свойств, черт характера в индивидуальном облике героя. Герой может вызывать восхищение или отталкивать, совершать поступки, действовать. Образ же – это художественная категория. Нельзя, например, говорить: «Я презираю образ Молчалина». Можно презирать тип молчалиных, но его образ как

художественное явление вызывает восхищение мастерством Грибоедова. Иногда вместо понятия «образ» употребляется понятие «персонаж».

Понятие «персонаж» более широкое, чем понятие «образ». Персонаж – это любое действующее лицо произведения. Лирический герой образ героя в лирическом произведении, переживания, чувства, мысли которого отражают авторское мировосприятие. Это художественный «двойник» автора-поэта, имеющий свой внутренний мир, свою судьбу. Лирический герой не автобиографический образ, хотя отражает личные переживания, отношение к разным сторонам жизни самого автора. В лирическом герое воплощается духовный мир автора и его современников. Мир персонажей конкретного литературного произведения можно представить как систему образов-персонажей, в которой есть: а) главные, второстепенные и эпизодические персонажи;

Главные персонажи – это образы, на которых завязана вся история, это основные действующие лица, на поступках которых строится сюжет произведения.

Эпизодические персонажи, как правило, необходимы для антуража и не играют большой роли в истории, ненадолго возникая и быстро пропадая из виду.

Второстепенные персонажи, в отличие от эпизодических, появляются чаще и не только для антуража. Часто второстепенными персонажами становятся родные главного героя или его давние друзья, то и дело появляющиеся на горизонте с весточками и приветами.

б) протагонист и антагонист;

Протагонист – главный герой, главное действующее лицо.

Антагонист – персонаж какого-либо произведения, активно противодействующий протагонисту на пути к достижению его целей. в) вымышленные и исторические персонажи;

«Война и мир» – роман исторический, все герои которого, подлинные и вымышленные, – участники крупнейших исторических событий. История в понимании писателя — это «история всех, без одного исключения, людей, принимающих участие в событиях».[7]. Поэтому у Толстого единые художественные принципы изображения человека в романе – будь то вымышленные персонажи (Андрей, Пьер, Николай, Наташа) или же исторические (Кутузов, Наполеон, Александр 1, Сперанский).

г) жизнеподобные и фантастические персонажи;

Жизнеподобные образы – это персонажи, литературные герои, которые во внутреннем мире произведения воспринимаются как реальные люди. Фантастические мотивы являются одним из основных приемов создания определенной ключевой ситуации в произведениях не только русской, но и мировой культуры.

В отечественной литературе к данным мотивам обращались писатели различных направлений. Так, например, в романтических поэмах Лермонтова присутствуют образы потустороннего мира. В «Демоне» художник изображает протестующий Дух Зла.

д) разные по возрасту, социальному положению, образованию и воспитанию персонажи;

е) добрые и злые персонажи;

Ярким персонажем, иллюстрирующим безусловное добро в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» является Иешуа Га-Ноцри. Персонаж – бродячий проповедник, главное убеждение которого – человечество создано для счастья, любви и добра, и только жестокость превращает человека в озлобленное существо.

А.С. Пушкин в своем романе «Дубровский» показывает, к чему могут привести злые и жестокие поступки. Олицетворением зла в данном произведении можно считать Кирилу Петровича Троекурова. Он совершает злодеяния по отношению к своему другу и по отношению к собственной дочери.

ж) пассивные и активные персонажи;

Пассивные персонажи – это образы, не имеющие роли в истории и никак не влияющие на главного персонажа. Они тихо существуют сами по себе и не вмешиваются в основные события. Говоря языком игр, это боты. Пассивные персонажи часто создаются для антуража или атмосферы мира.

Активные персонажи, соответственно, всеми силами участвуют в истории. Благодаря их поступкам меняется сюжет, появляется и развивается интрига. Активные персонажи – это действие и поступки, неожиданность, перемены, сюрпризы для читателя. Причем активному персонажу необязательно быть главным. Он может быть и эпизодическим. Однако при его появлении – даже если он появится в истории три-четыре раза – события будут резко меняться.

Русская литература всегда отличалась тем, что все образы в ней не идеализированы, и каждый стремится найти ответ на вопрос о смысле жизни и

гуманного отношения к каждому человеку. В литературе ни у одного другого народа мы не встретим таких прекрасных женщин, а самое главное, чистых душой и сердцем. Русские женщины отличаются своей верностью и любящим сердцем.

Образ женщины в русской литературе имеет очень большое значение: - благодаря образу женщины в русской литературе, мы видим сейчас Россию такой, какой она была для простого народа, для женщин, которым приходилось подчиняться воле судьбы и жить в постоянном смирении; - образ женщины в русской литературе может нести философско-религиозное значение, благодаря каким-то внутренним качествам;

- образ женщин в русской литературе несет нравственный смысл, благодаря нему в произведениях зачастую воспеваются мораль, скромность и способность к жертве – все те качества, которыми обладала русская женщина; - образ женщины в русской литературе зачастую связан с образом России, и это не случайно. Так автор хочет показать, что качества русских женщин олицетворяют саму сущность нашей родины и ее народа. Также Россия – это мать для русских людей, поэтому может ассоциироваться с образом женщины-матери, родной, которую стоило не просто защищать – за которую стоило умереть;

- образ женщины-незнакомки, прекрасной, одухотворенной может ассоциироваться у читателя с чем-то недостижимым, божественным, невесомым. Так, и русская женщина, и сама Россия казались высоконравственными, высокоморальными, обладающими самыми лучшими духовными качествами.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что образ женщины в русской литературе играет очень большую роль. Именно благодаря образу женщины русская литература приобрела свои отличительные черты и особенности, такие как: высокая мораль и нравственность произведений, патриотичность и любовь к своей родине, к земле, которая вырастила и воспитала. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что образ русских женщин является опорным, ключевым во многих произведениях русской литературы. Без этого образа невозможно представить русскую литературу.

References:

1. Словарь литературоведческих терминов. Автор-составитель: Книгин Игорь Анатольевич-URL:

https://licey.net/free/16kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/60-slovar_literaturovedcheskih_terminov.html

2. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» Москва 1984 - URL:
https://www.mnogobook.ru/prozain/klassicheskaya_proza/162527/fulltex

3. Солженицын Александр Исаевич «Матрёнин двор» -
URL:<https://www.litmir.me/br/?b=25458&p=1>

4. Интернет библиотека Александр Куприн «Гранатовый браслет» - URL:
<https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html>

5. А. П. Чехов «Вишневый сад» - URL: <https://онлайн-читать.рф/чехов-вишневый-сад>

6. Иван Бунин «Темные аллеи» - URL: <https://ilibrary.ru/text/1021/p.1/index.html>

7. Л.Н. Толстой об исторической необходимости как «равнодействующей множества волей» Автор Сиземская И.Н. – 2010. – URL:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=205